

Sergio Maltagliati

Omaggio a John Cage / Tribute to John Cage

Performance multimediale, 2025 / Multimedia performance, 2025
XV Florence Biennale, Firenze – 22 ottobre 2025 / Florence – October 22, 2025

Descrizione ITA

La performance si sviluppa in tre tempi e riflette i principi di indeterminazione, ascolto attivo e partecipazione del pubblico cari a John Cage.

Nel primo tempo scorrono casualmente sul grande schermo immagini e citazioni tratte dalla vita e dall'opera di Cage, mentre microfoni collocati nel teatro e nel padiglione cattcherano i suoni ambientali in tempo reale, trasformandoli in paesaggio sonoro — un richiamo a 4'33".

Nel secondo tempo i performer interpretano una partitura visiva basata su gesto, respiro e interazione.

Nel terzo tempo il pubblico entra nell'azione, completando l'opera attraverso la propria presenza. La ripresa video di Marco Mazzi trasforma la documentazione in un'opera autonoma.

Description ENG

The performance unfolds in three movements and reflects John Cage's ideas of indeterminacy, active listening, and audience participation.

In the first movement, images and quotations appear randomly while microphones capture real-time ambient sounds — referencing 4'33".

In the second movement, performers interpret a visual score based on gesture, breath, and interaction.

In the third movement, the audience becomes part of the action.

Marco Mazzi's film turns documentation into a new autonomous artwork.

Crediti / Credits

Concept & Direction: Sergio Maltagliati

Video: Marco Mazzi

Performers: Sara Bartolini, Valeria Cipolli, Neil R. Mason, Camilla Giani, Noëmi Romagnoli, Giancarlo Andreini, Cecilia Acevedo, Alberto Franceschi, Alberto Sordi, Sergio Maltagliati. Durata / Duration: circa 30 minuti / approx. 30 minutes

Luogo / Venue: Fortezza da Basso, Firenze / Florence

Anno / Year: 2025

<https://www.youtube.com/watch?v=QI8nMTiV4qI>

<https://www.youtube.com/watch?v=od2-VDGIImk>

<https://sergiomaltagliati.it/biennale/>